

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

VOLUME 4
ISSUE 1

2024

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

4-JILD, 1-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-4, НОМЕР-1

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-4, ISSUE-1

TOSHKENT - 2024

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ | INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1419-2024-1>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

MIRZAYEV IBODULLA
f.f.d., professor (O'zbekiston)
МИРЗАЕВ ИБОДУЛЛА
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
MIRZAYEV IBODULLA
DSc, professor (Uzbekistan)

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

JABBOROV NURBOY
f.f.d., professor (O'zbekiston)
ЖАББОРОВ НУРБОЙ
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
JABBOROV NURBOY
DSc, professor (Uzbekistan)

TAHRIRIY HAY'ATI:

Muhiddinov Muslihiddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sirojiddinov Shuhrat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dilorom Salohiy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sodiqov Qosimjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mark Tutan
f.f.d., professor (Fransiya)
Binnatova Almaz Ulvi
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
To'xliyev Boqijon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shodmonov Nafas
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ramiz Asker
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
Yo'ldoshev Qozoqboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jo'raqulov Uzoq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Funda Toprak
f.f.d., professor (Turkiya)
Nabiulina Guzal
f.f.d., professor (Tatariston)
Yusupova Dilnavoz
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rahim Ibrohim
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Suvonova Jumagul
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Asadov Maqsud
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Sultanov Tulkin
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatilla
y.f.n., dotsent, huquqshunos (O'zbekiston)
Muhitdinova Badia
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Ruzmanova Roxila
dots., mas'ul kotib (O'zbekiston)
Narziyeva Ma'mura
kotib, o'qituvchi (O'zbekiston)

ILMIY MASLAHAT KENGASHI

Toshqulov Abduqodir
i.f.d., (O'zbekiston)
Xalmuradov Rustam
t.f.d., professor (O'zbekiston)
Eshqobil Shukur
O'zbekiston Respublikasida xizmat
ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Rixsiyeva Gulchehra
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Benedek Peri
f.f.d., professor (Vengriya)
Ko'chiyev Ismat
publisist, O'zbekiston va Belorussiya
yozuvchilar uyushmasi a'zosi (O'zbekiston)
Olimov Karomatillo
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aitpayeva Gulnora
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rahmonov Nasimxon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shomusarov Shorustam
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dyu Rye Andre
f.f.d., professor (Fransiya)
Pervin Chapan
f.f.d., professor (Turkiya)
Hamroyev Juma
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ibrohimov Elchin
f.f.n., professor (Ozarbayjon)
Jo'rayev Shokirjon
F-m.f.d., professor (O'zbekiston)
Hasanov Shavkat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nurullo Oltoy
f.f.n., (Afg'oniston)
Xalliyeva Gulnoz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Alim Labib
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Nodira Afoqova
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aftondil Erkinov
f.f.d., professor (O'zbekiston)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Мухиддинов Муслихиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сирожиддинов Шухрат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дилором Салохий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Содиков Косимжон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Марк Тутан
д.ф.н., профессор (Франция)
Биннатова Алмаз Улви
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Тухлиев Бокижон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шодмонов Нафас
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рамиз Аскер
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Юлдашев Казакбай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Журакулов Узок
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Фунда Топрак
д.ф.н., профессор (Турция)
Набиуллина Гузаль
д.ф.н., профессор (Татаристан)
Юсупова Дилнавоз
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рахим Иброхим
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Сувонова Жумагул
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Асадов Максуд
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Султанов Тулкин
PhD, доцент (Узбекистан)
Мирзаев Рахматилла
к.ю.н., доцент (Узбекистан)
Мухитдинова Бадиа
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рузманова Рохила
доц., отв. секретарь (Узбекистан)
Нарзиева Мамура
секретарь, преподаватель (Узбекистан)

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Тошкуллов Абдукодир
к.э.д., (Узбекистан)
Халмуратов Рустам
д.т.н., профессор (Узбекистан)
Эшкобил Шукур
Заслуженный работник культуры
Республики Узбекистан, поэт (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н. (Узбекистан)
Рихсиева Гулчехра
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бенедек Пери
д.ф.н., профессор (Венгрия)
Кочиев Исмаи
Публицист, член Союза писателей
Узбекистана и Беларуси (Узбекистан)
Олимов Кароматилло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Айтпаева Гулнора
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахмонов Насимхон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шомусаров Шорустам
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дю Рье Андре
д.ф.н., профессор (Франция)
Первин Чапан
д.ф.н., профессор (Турция)
Хамроев Джума
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Иброхимов Элчин
к.ф.н., профессор (Азербайджан)
Джураев Шокирджон
д.ф.-м. н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Шавкат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нурулло Олтой
к.ф.н., (Афганистан)
Халлиева Гулноз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Алим Лабиб
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Нодира Афокова
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Афтондил Эркинов
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD:

- Mukhiddinov Muslikhiddin**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sirojiddinov Shukhrat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rasulov Ravshankhuja**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dilorom Salokhiy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sodikov Kosimjon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Mark Tutan**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Binnatova Almaz Ulvi**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Tukhliev Bokijon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shodmonov Nafas**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ramiz Asker**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Yuldoshev Kozokboy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Jurakulov Uzok**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Funda Toprak**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Nabiulina Guzal**
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)
- Yusupova Dilnavoz**
Doc. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Rakhim Ibrokhim**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Suvonova Jumagul**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Asadov Makhsud**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sultanov Tulkin**
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mirzayev Rahmatilla**
Cand. of legal scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhitdinova Badia**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Ruzmanova Rokhila**
Assoc. prof., Exec. Sec. (Uzbekistan)
- Narziyeva Ma'mura**
Secretary, teacher (Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

- Toshkulov Abdukodir**
Doc. of econ. scien., (Uzbekistan)
- Khalmuradov Rustam**
Doc. of technic. scien., prof. (Uzbekistan)
- Eshqobil Shukur**
Honored Worker of Culture of the Republic of Uzbekistan, poet (Uzbekistan)
- Tukhtasinov Ilkhom**
Doc. of pedag. scien. (Uzbekistan)
- Rikhsieva Gulchekhra**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Benedek Peri**
Doc. of philol. scien., prof. (Hungary)
- Kochiyev Ismat**
Publicist, member of the Writers' Union of Uzbekistan and Belarus (Uzbekistan)
- Olimov Karomatullo**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dadaboev Khamidulla**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aitpaeva Gulnora**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rakhmonov Nasimxon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shomusarov Shorustam**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dyu Rye Andre**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Pervin Chapan**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Khamroev Juma**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ibrokhimov Elchin**
Cand. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Juraev Shokirjon**
Doc. of phys.-math. scien., prof. (Uzbekistan)
- Khasanov Shavkat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Nurullo Oltoy**
Cand. of philol. scien., (Afghanistan)
- Khallieva Gulnoz**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Alim Labib**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Nodira Afokova**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aftondil Erkinov**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

AZIZ MUSHTARIY!

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash ro'g'risida"gi PQ-4865-son Qarorida "Alisher Navoiy asarlarida teran ifoda topgan milliy va umuminsoniy g'oyalarning jahon tamaddunida tutgan o'rnini hamda o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarini tarbiyalashdagi beqiyos ahamiyatini nazarda tutib, shuningdek, ulug' shoir va mutafakkirning adabiy-ilmiy merosini mamlakatimizda va xalqaro miqyosda yanada chuqur tadqiq qilish va keng targ'ib etish..." lozimligi alohida ta'kidlangan.

Bu filologiya ilmi va navoiyshunoslik, xususan, adabiy ta'sir, qiyosiy adabiyotshunoslik, matnshunoslik va tarjima masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilar zimmasiga jahonning ilg'or texnologiyalari, nazariy g'oyalarga hamohang ilmiy tadqiqotlar yaratish vazifasini yuklaydi. Olimlarimizning ilmiy salohiyati, innovatsion g'oyalarni jahonda targ'ib qilish va qo'llab-quvvatlash maqsadida xalqaro nufuzga ega ushbu jurnal ta'sis etildi.

"Alisher Navoiy" deb nomlangan ushbu jurnalda navoiyshunoslik, Navoiy adabiy merosining umumjahon tamaddunida tutgan o'rni va adabiy ta'sir masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilarni o'z maqolalari bilan ishtirok etishga taklif qilamiz.

TAHRIRIYAT

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В Постановлении №ПП-4865 Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева "О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои" особо отмечается "огромное значение произведений Алишера Навои, в которых нашли глубокое отражение национальные и общечеловеческие ценности, в развитии мировой культуры, их роль в повышении интеллектуального потенциала и духовно-нравственном воспитании молодого поколения, а также в целях обеспечения дальнейшего изучения и популяризации литературно-научного наследия великого поэта и мыслителя..."

Это ставит задачи перед филологами, навоиоведами, исследователями литературного влияния, сравнительного литературоведения, текстологии и вопросов перевода создания научных исследований, соответствующих передовым мировым технологиям и теоретическим идеям. В целях пропаганды и продвижения научного потенциала и инновационных идей наших ученых учреждён данный международный журнал.

Приглашаем публиковать свои статьи в нашем журнале "Алишер Навои" отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся изучением жизни и творчества литературы Навои, его роли в мировой литературе, проблемами литературного влияния и сравнительной поэтикой.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИИ

DEAR READER!

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "On the celebration of the 580th anniversary of the great poet and thinker Alisher Navoi" No PP-4865 given the invaluable role of cultivating high moral qualities in their hearts, as well as the need to further study and widely promote the literary and scientific heritage of the great poet and thinker in our country and internationally "

This puts the task of researchers in the field of philology and Navoi studies, in particular, literary influence, comparative literature, textual studies and translation, in creating scientific research in harmony with the world's advanced technologies and theoretical ideas. This internationally renowned journal was established to promote and support the scientific potential and innovative ideas of our scientists around the world.

In this magazine, called "Alisher Navoi", we invite researchers who are interested in Navoi studies, the role of Navoi's literary heritage in world civilization and literary influence to participate with their articles.

EDITORIAL

NAVOIY VA ADABIY TA'SIR MASALALARI

1. **Dilorom Salohiy**
NIZOMIY VA NAVOIY DOSTONLARIDA MAJOZIY TASVIR NAMUNASI.....9
2. **Nurboy Jabborov**
TURKIY RUHIYAT – ALISHER NAVOIY IJOD KONSEPSIYASINING ASOSI.....15
3. **Ozoda Tojiboyeva**
ALISHER NAVOIY IJODINING ROSSIYADAGI MANBALARI VA TAVSIFLARI.....23
4. **Sherxon Qorayev**
TEMURIY SHAHZODA MUHAMMAD SULTON VA ALISHER NAVOIY.....30

MA'RIFAT YOG'DUSI

5. **Serpil Soydan**
NEVÂYÎ'NIN FEVÂYIDÜ'L-KIBER DÎVÂNINDA ÂKIBET / HALAS / RAHM / TEMENNA / VEFA REDIFLI GAZELLER ÜZERINE.....36
6. **Martaba Melikova**
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ В ДУХОВНОМ НАСЛЕДИИ АЛИШЕРА НАВОИ.....44

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

7. **Funda Toprak**
BEDÂYÎÜ'L BÎDÂYE'DE MİTOLOJİK UNSURLAR ('ANKÂ-KÂF-SİMÜRĞ VE EJDERHA).....52
8. **Shahlo Rahmonova**
NAVOIY LIRIKASIDA IJTIMOY FAOL AYOL OBRAZI VA POKIZA ISHQ MASALASI.....61
9. **Farida Karimova**
ALISHER NAVOIYNING "BADOYE' UL-BIDOYA" DEVONI DEBOCHASI ALOHIDA ADABIY HODISA SIFATIDA.....71

ILM, OLAM VA OLIM

10. **Elmurod Nasrullayev**
NAVOIYGA DOIR TARIXIY MANBALAR VA ULARNING ILK O'RGANILISHI MASALALARI.....79
11. **Шоира Темирова, Гулбахор Хаджикурбанова, Саодат Юлдашева**
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ДОСТИЖЕНИЯ ТВОРЧЕСТВА АЛИШЕРА НАВОИ.....87

TAQRIZ, TALQIN VA TAHLIL

12. **Ibrohim Haqqul**
SAKINAMEH IS A POEM OF LIFE AND JOY (*Introduction to the book "Sakinameh: history and poetics" by Professor Maksud Asadov*).....92
13. **Ozoda Tojiboyeva**
ELLARNI BIRLASHTIRGAN SHOIR (*Turkiya davlati Bursa shahridagi O'zbek tili va madaniyati markazi ochilishi va "Alisher Navoiy va XXI asr" xalqaro konferensiyasi bo'yicha*).....95

NAVOIY POETIKASI

14. Maysara Eshniyazova

ALISHER NAVOIYNING “SIROJ UL-MUSLIMIN” ASARIDA DINIY-TASAVVUFIY
G‘OYALARNING POETIK IFODASI.....101

NAVOIY VA TILSHUNOSLIK MASALALARI

15. Hamidulla Dadaboyev

“DEVONU LUG‘OTIT TURK”DA IFODALANGAN BOSH VA ICH KIYIM
NOMALARINING HOZIRGI TURKIY TILLARDA VOQELANISHI.....117

16. Ma‘mura Zohidova

O‘ZBEK TILIGA TARJIMA QILINGAN ASARLARDA QO‘LLANGAN AYRIM SO‘ZLAR
IZOHI.....124

NAVOIY VA TA‘LIM-TARBIYA MASALALARI

17. Gulnoza Xoldorova

ALISHER NAVOIY DIDAKTIK QARASHLARINING TURKIY ILDIZLARI.....129

ILM, OLAM VA OLIM

Elmurod NASRULLAYEV,
filologiya fanlari doktori, JDPU dotsenti
E-mail: nasrullayev1978@mail.ru

NAVOIYGA DOIR TARIXIY MANBALAR VA ULARNING ILK O'RGANILISHI MASALALARI

For citation: Elmurod Nasrullayev. HISTORICAL SOURCES OF NAVOI AND PROBLEMS OF THEIR FIRST STUDY. Alisher Navoi. 2024, vol. 4, issue 1, pp. 79-86

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11508173>

ANNOTATSIYA

Antik davr adabiyotidan tortib Sharq va G'arb adabiy-estetik tafakkuri taraqqiyotining bugungi bosqichiga qadar har bir jamiyatda ijodkor va uning shaxsiga bo'lgan qiziqish kuzatiladi. Ayniqsa, buyuk mutafakkir, davlat va jamoat arbobi, shoir Alisher Navoiy merosi va shaxsiyatini yangicha nazariy asoslarda o'rganish soha taraqqiyotini ta'minlaydigan dolzarb vazifalaridan hisoblanadi. Ushbu maqolada Navoiyga doir tarixiy manbalar va ularning o'rganilishi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: antiik davr, mutafakkir, zamonaviy, shaxsiyat, risola, ilmiy, ma'rifat, turkiy til, talqin.

Эльмурод НАСРУЛЛАЕВ,
доктор филологических наук,
доцент ЖДПУ
E-mail: nasrullayev1978@mail.ru

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ НАВОИ И ПРОБЛЕМЫ ИХ ПЕРВОГО ИЗУЧЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

От литературы античности до современного этапа развития восточного и западного литературно-эстетического мышления интерес к творцу и его личности наблюдается в каждом обществе. В частности, изучение наследия и личности великого мыслителя, государственного и общественного деятеля, поэта Алишера Навои на новой теоретической основе является одной из актуальных задач, которая обеспечит развитие области. В данной статье рассматриваются исторические источники о Навои и их изучение.

Ключевые слова: античность, мыслитель, современность, личность, трактат, учёность, просвещение, турецкий язык, интерпретация.

Elmurad NASRULLAYEV,
doctor of philological sciences,
associate professor of JDPU
E-mail: nasrullayev1978@mail.ru

HISTORICAL SOURCES OF NAVOIY AND PROBLEMS OF THEIR FIRST STUDY

ANNOTATION

From the literature of antiquity to the present stage of the development of Eastern and Western literary and aesthetic thinking, interest in the creator and his personality is observed in every society. In particular, studying the heritage and personality of the great thinker, state and public figure, poet Alisher Navoi on a new theoretical basis is one of the urgent tasks that will ensure the development of the field. This article discusses historical sources about Navoi and their study.

Key words: antiquity, thinker, modern, personality, treatise, scientific, enlightenment, Turkish language, interpretation.

KIRISH

Navoiy hayoti va merosini o'rganish o'z davridayoq boshlangan edi. Adabiyotshunos olim Sh.Sirojiddinov o'zining «Alisher Navoiy. Manbalarning qiyosiy-tipologik, tekstologik tahlili» nomli monografiyasida o'z asarlarida bevosita yoki bilvosita Navoiy haqida biror bir ma'lumot yozib, uning ilmiy va badiiy siymosini yaratgan mualliflar haqida qimmatli fikrlarni aytib o'tadi. Monografiyada Navoiyga zamondosh bo'lib, u bilan yaqin munosabatda bo'lgan va Navoiy musohiblaridan eshitganlarini bayon qilgan yigirmadan ortiq mualliflarning asarlari keltirilgan, jumladan, Mirxond, Davlatshoh Samarqandiy, G'iyosiddin Xondamir, Zahiriddin Muhammad Bobur, Zayniddin Vosifiylarning nasriy asarlari, Faxriy va Qazviniyning "Majolis un-nafois" asari tarjimalarida buyuk o'zbek mutafakkiri va shorining hayoti va faoliyatiga baho berilganligi qayd qilingan. Shuningdek, Abdurahmon Jomiy, Ahliy Sheroziy kabi o'nlab shoirlarning Navoiy ijodiga munosabati ko'pgina asarlarda qayd etilgan. Xondamirning ulug' fazilatlar sohibi Mir Alisher haqida maxsus bitilgan "Makorim ul-axloq" asari asrlar davomida Navoiy dahosi mohiyatiga yetishga intilgan muxlislarga "ochqich" vazifasini o'taganligiga e'tibor qaratilgan [Sirojiddinov 2011:9].

Keltirilgan asarlarning aksariyati fors tilida yozilgan bo'lib, ulardan Navoiy qalamiga mansub shaxsiy qaydlardan tashqari, faqat ikkitasi turkiy tildadir. Ular Husayn Boyqaroning "Risola" hamda Zahiriddin Muhammad Boburning "Boburnoma" asarlari sanaladi.

ASOSIY QISM

Navoiy haqida turkiy tilda nisbatan ilk batafsil ma'lumot berilgan, demak, ilmiy, shu bilan birga, badiiy adabiyotda Navoiy timsolining talqini tavsiflangan asar Husayn Boyqaroning "Risola"si hisoblanadi. Adabiyotshunos Sh.Sirojiddinovning fikricha, Navoiyning turkiy tildagi ijodiga voqyeon asosli va munosib baho bera olgan zamondoshlaridan biri sulton Husayn Boyqarodir [Sirojiddinov 2011:244]. "Boburnoma"da qayd qilinishicha, Sulton Husaynning "tab'i nazmi bor edi, devon ham tartib qilib edi. Turkiy aytur edi. Taxallusi Husayniy edi... vale mirzoning devoni tamom bir vaznda" edi [Boburnoma 1991:276].

Adabiyotshunos olim Izzat Sulton "Navoiyning qalb daftari" nomli kitobida Husayn Boyqaro haqida fikr yuritib, quyidagi savolni qo'yadi: "Alisher Navoiyning birinchi hamkori – Husayn Boyqaro qanday kishi edi?" Bu savolga kitob tuzilishidan kelib chiqib, Zahiriddin Muhammad Boburning "Boburnoma" asarida keltirilgan ma'lumotlar orqali javob beradi [Izzat Sulton 1969:275].

Zahiriddin Muhammad Boburning qayd etishicha, "Sulton Husayn mirzoning zamoni ajib zamone erdi, ahli fazl va benazir eldin Xuroson, bataxsis Hiriy shahri mamlu erdi" [Boburnoma 1991:300]. Adabiyotshunos olim Izzat Sulton bunga "Ravzat us-safo" asarining yettinchi jildida keltirilgan quyidagi ma'lumotni sabab qilib ko'rsatadi: "... Amir Alisherning amirligi va Xoja Majiddin Muhammadning nayobati (podshohga o'rinbosarligi) sababi bilan podshoh saltanati rivoj topib, mamlakatni idora qilish ishlari ravnaq kasb etdi" [Izzat Sulton 1969:270].

O'zi go'zal she'rlar yozish bilan birgalikda, Alisher Navoiy devonlarini tahrir eta olish

darajasidagi oliy tab'ga ega bo'lgan Sulton Husaynning Navoiy ijodiga bergan bahosi, so'zsiz, nihoyatda qimmatlidir.

Ma'lumki, Navoiy zamonasida aksariyat nazm ahli she'riyatda nozik his-tuyg'ularni maromida ifodalashda forsiyni turkiydan ustun qo'yishar edi. Turkiy tilga nisbatan bunday qarashni Husayn Boyqaro juda chiroyli tasvirlaydi: "...ma'oniylig'ga bu kunga degincha hyech kishi turkona libos kiydirmagan va ul nozaninlarni bu zebo xil'at bila jilvayi zuhurga keltirmaganatur. Va bu mushkbo' ra'nolar tab' nihonxonasida ur'yonlig'din mahjub qolg'andururu bu hurvash zebolar hullasizlig'din jilvayi noz qila olmog'ondurur..." [Boyqaro 1991:12], ya'ni: bu kungacha hyech qaysi shoir hech kim ko'rmagan va ishlatmagan ma'nolarga turkona libos kiydirmagan va u nozaninlarni bu go'zal kiyimlarda jilvali ko'rinishga keltirmagan. Bu mushkbo'y ra'nolar tab'ning maxfiy xonasida yalang'ochlikdan yashirin qolgan va hurga monand zebolar kiyimsizlikdan jilvayi noz qila olmagan edilar.

Sultonlik bilan birga badiiy ijod bilan ham shug'ullanib, turkiy tilda betakror g'azallar bitgan shoir Husayniy (Husayn Boyqaro) bu fikrlari orqali turkiy tilni mushkin hid taratuvchi ra'no guliga o'xshatadi. Turkiy so'zlar shunchaki ra'no emas, balki yalang'ochligi sababli ta'b (ko'ngil)ning maxfiy xonasida yashirinib olgan zebolardir. Shu sababli turkiy alfoz (so'zlar) kiyimsizlikdan o'z nozlarining jilvalarini ko'rsata olishmas edilar. Turkiy tilning ayanchli ahvolini badiiy jihatdan nihoyatda puxta va pishiq tasvirlay olgan Husayn Boyqaroda Navoiy ijodiga baho berish uchun ma'naviy huquq va badiiy salohiyat yetarli bo'lgan, deb ayta olamiz.

Turkiy til mana shunday ayanchli ahvolda ekanida Alisher Navoiy maydonga chiqadi: "Mir Alisher... taxallusi Navoiy'ga mashhurdurur va ash'orida bu taxallusi maskur, turk tilining o'lgan jasadig'a Masih anfosi bila ruh kiyurdi. Va ul ruh topqonlarga turkiy oyin alfoz tor va pudidin to'qulg'on hullavu harir kiyurdi va so'z gulistonida navbahori tab'idin ravonoso yog'inlar bila rangorang gullar ochti va nazm daryosig'a sahobi fikratidin ruhparvar qatralar bila gunogun durlar sochti" [Boyqaro 1991:12]. Husayn Boyqaro bu satrlarida Navoiyning badiiy timsolini yorqin bo'yoqlarda chizadi, uning turk tilining o'lgan jasadiga Masih (Iso alayhissalom)ning tiriltiruvchi nafasi bilan ruh kiritganini, ruh topgan tanaga turkiy oyin so'zlarning tola va ipagidan to'qilgan harir libos kiydirganini, so'z gulistonida ta'bi navbahoridan puxta va silliq yog'inlar bilan rang-barang gullar ochganini va nazm daryosiga fikrati bulutidan ruhparvar qatralar bilan turfa xil durlar sochganini shavq bilan yozadi.

Muallifning e'tirof etishicha, Navoiyning ona tili – turkiy tilni shunday yuksaklikka ko'tardiki, u she'riyat maydonining har bir sinf (janr)iga yo'rg'a ot surib, mamlakatni til tig'i bilan o'z tasarrufiga oldi. Uning nazmi ta'rifida til tutilib, bayon ojiz qoladi [Boyqaro 1991:12].

O'z badiiy salohiyati bilan Hazrat Navoiyning "Majolis un-nafois" tazkirasidan to'laligicha butun bir fasl – "Sulton sohibqironning latif tabi natoyijining zebolari, husn va jamoli zikrida va sharif zehni xasosisining ra'nolari ganj va daloli sharhidakim, har qaysi zamon safhasi bo'stonida ranginlig' va ravonlig'din gul'uzoredur sarvqad va har birisi davronarsasi gulistonida ravonlig' va ranglikdin sarvi ozodedur" [Alisher Navoiy 1961:100-124] deb nomlangan sakkizinchi majlisdan joy olgan Husayn Boyqaro Navoiyning badiiy mahoratini uning "Xamsa"si bilan bog'liq tafsilotda ko'rsatib beradi: "Xotir'ga o'zi (Navoiy)ning masnaviylaridan bir necha bayt kelurkim, bu aytiladurg'on ma'noda nazm qilibturur va ul budur, masnaviy:

Men ul menki, to turk bedodidur,
Bu til bila to nazm bunyodidur.
Falak ko'rmadi men kibi nodire,
Nizomiy kabi nazm aro qodire..." [Boyqaro 1991:13]

Husayn Boyqaro o'z davrining adabiy an'anasiga ko'ra, Navoiy ijodiga baho berish orqali uning timsolini tasvirlashda badiiy tasvir usullaridan o'z o'rnida unumli foydalanadi: "...Valhaq, chun bu humoyun fursatta va bu ro'zafzun davlatta "Xamsa" panjasig'a ilig urdi va aning itmomiga jild kelturdi... Bu fasohat maydonining safdari va bu balog'at beshasining g'azanfari, bo vujudi ulkim ko'p afsonalarda dilpazir tafsirlar berdi va tab'pisand islohlari qildi, bunyodining ibtidosidin savodining intihosig'acha hamono ikki yildan o'tmadi. Aytilg'an avqot hisobg'a kirsar, desa bo'lg'aykim, olti oyg'a yetmadikim, aning afsonalari ranginlig'in va abyoti sehroyinlig'in va tarokibi

matonatin va ma'oniysi latofatin mutola'a qilg'an kishi bilg'ay va mulohaza qilg'an kishi fahm qilg'ay" [Boyqaro 1991:13]. Keltirilgan parchada muallif saj' (fursatta-davlatta, urdi-kelturdi, safdari-g'azanfari, ranginlig'in-sehroyinlig'in, matonatin-latofatin), sifatlash (humoyun fursat, ro'zafzun davlat, dilpazir tafsirlar), istiora (fasohat maydonining safdari, balog'at beshasining g'azanfari), tashbeh (tab'pisand islohlar, rangin afsonalar, sehroyin abyot) kabi badiiy vositalar yordamida Navoiy timsolini betakror usulda tasvirlagan.

Navoiyning o'zbek tilida dastlab "Xamsa" yaratishi o'z davri uchun chinakam buyuk ijodiy jasorat edi. Bu yuksak jasorat Husayn Boyqaro tomonidan ham tan olinib, u Navoiy ijodiy qobiliyatining betimsolligini shayx Nizomiy Ganjaviy "Xamsa"sini yozishga o'ttiz yil, Amir Xusrav esa olti-yetti yil sarflagan bo'lsa, Navoiyning bu ishga sarflagan vaqti ikki yil, aniqrog'i, aytilgan vaqtlar hisobga kirsam, olti oyga yetmaganligi bilan ko'rsatadi.

Husayn Boyqaro Navoiy nazmiga baho berar ekan, uning devonlarini ichi sof gavharlar (so'zlar) bilan to'la ulkan bir kemaga hamda pok ma'nolar bilan to'la yulduz bo'lgan falak varaqlariga o'xshatadi: "Yo'qkim, masnaviy uslubida, balkim har sinf nazmkim, arab fusahosi-yu, ajam bulag'osi tazyin beribdururlar va tadvin qilibtururlar, bu ham barchag'a xoma surubdurur va ta'aruz yetkurub tururkim, sharhi devonining fihristida mazkur va masturturur. Ne devon, Olloh, Olloh, jungekim, sofiyi alfozdin to'la gavhar bo'lg'ay va sipehr avroqikim, pok ma'oniyydin mamlu axtar bo'lg'ay" [Boyqaro 1991:14]. Husayn Boyqaro Navoiyning nafaqat masnaviy uslubida, balki nazmning arab so'z ustalari va ajam qalam ahli ziynat berib, devon tartib etib orolagan har sinf (janr)ida qalam surganligini va yutuqlarga erishganligi, bu yutuqlar devoni sharhi mundarijasida zikr etilgan va pardalanganligini e'tirof etadi. Navoiyning badiiy salohiyatiga baho berar ekan, she'riy usulni ham qo'llaydi:

Dema devon, g'amu dard ahlig'a ofat de ani,

Kuymagu, shu'layi ham birla qiyomat de ani! [Boyqaro 1991:14]

Ya'ni, uni (Navoiy qalamiga mansub devonni) devon emas, g'am-u dard ahli (oshiqlar)ga ofat, kuymak va shu'lasini bilan qiyomat deb ta'riflaydi.

Muallif Navoiy siymosini mehr bilan tasvirlar ekan, uni she'riyat mulkinging sohibqironi deb ataydi. So'zining isboti sifatida Navoiyning nazm iqlimida har qanday berk qo'rg'onga duch kelganida, qo'rg'onning darvozasi unga ochilmay qolmaganini, har qanday ulug' mamlakatga tab'lashkari bilan ot solganida, u mamlakatni egallaganini ta'kidlaydi. Navoiyni ayni kunda nazm ustunining to'rtala tomonida ham qahramon va bu mamlakatlar fathida sohibqiron deb aytadi:

Erur so'z mulkinging kishvarsitoni,

Qayu kishvarsiton xusravnishoni.

Dema xusravnishonkim, qahramoni

Erur gar chin desang, sohibqironi!" [Boyqaro 1991:15]

Husayn Boyqaroning bu ta'rifi Navoiy buyuk "Xamsa"sining ikkinchi "Farhod va Shirin" dostonida yozgan quyidagi faxriyasiga monand keladi:

Olibmen tahti farmoning'a oson,

Cherik chekmay Xitodin to Xuroson...

...Ko'ngil bermish so'zimga turk, jon ham,

Ne yolg'iz turk, balki turkmon ham.

Ne mulk ichraki, bir farmon yibordim,

Aning zabtig'a bir devon yibordim.

Bu devon tutti ul kishvarni andoq,

Ki, devon tuzmagan daftarni andoq... [Boyqaro 1991:15]

Demak, Husayn Boyqaro e'tiroficha, Navoiy so'z mulkinging sultoni, qahramoni, sohibqironidir. Bu e'tirofdan ilhomlangan atoqli adabiyotshunos, taniqli shoir Maqsud Shayxzoda, ayni damda, Hazrat Navoiyga nisbatan barqaror va haqqoniy sifatlash bo'lib qolgan g'azal mulkinging sultoni degan ta'rifni inkishof etdi.

Ko'rinib turibdiki, "Risola"da Navoiy kitobxon ko'z o'ngida buyuk sohibqiron, ya'ni nazm iqlimida har qanday berk qo'rg'on darvozasini ocholgan, har qanday ulug' mamlakatga ta'b lashkari bilan ot solib, u mamlakatni egallagan qahramon, ona tili ravnaqi uchun buyuk kurashchi, ulug' shoir

sifatida gavdalanadi.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlarga asoslanib, Navoiy timsolining o'zbek adabiyotshunosligiga kirib kelish tarixi Husayn Boyqaroning "Risola" asaridan boshlangan, deb ayta olamiz. Shu bilan birga, bu asarni navoiyshunoslik fanining o'zbek tilida yaratilgan tamal toshlaridan biri sifatida baholashga asosimiz bor, deyishga haqlimiz.

Husayn Boyqaroning "Risola"sidan keyin, eslatib o'tilganidek, turkiy tilda Alisher Navoiy haqida yaratilgan dastlabki manbalardan biri Zahiriddin Muhammad Boburning "Boburnoma" asari hisoblanadi. Bobur ham boshqa salaflari kabi Alisher Navoiyni Husayn Mirzoning eng yaqin kishilaridan biri – "musohibi" bo'lib, **"kichikligida hammaktab ekan" ligini qayd qiladi.**

Bobur Alisherning Samarqandga kelishini shunday izohlaydi: "Bilmon, ne jarima bila Sulton Abusaid mirzo Hiridin ixroj (surgun) qildi. Samarqandg'a bordi" [Bobur 2015:287]. Bu ma'lumotdagi aynan "ixroj qildi" so'zi adabiyotshunoslar orasida turlicha talqin qilindi. Jumladan, mashhur sharqshunos V.Bartold Boburning bu fikrini mustamlakachilik siyosati nuqtai nazaridan talqin qiladi, ya'ni matnshunos Sh.Sirojiddinovning qayd etishicha, V.Bartold Navoiyning Badaxshon shohlariga hurmati, Husayn Boyqaro bilan do'stligini bo'rttirish orqali Abu Sa'idning uyushgan muxoliflarini "tashkil etdi". Yana bir qo'shimcha sifatida Shayx Sadridin Ravosiy shaxsini siyosiy sahnaga olib chiqdi. Bartold ssenariysi bo'yicha, Abu Sa'id Sadridin Ravosiyini rashk qilib, Badaxshon shohini qatl ettiradi, Husayn Boyqaro josusi sifatida Navoiyni Samarqandga surgun qiladi [Sirojiddinov 2011:50-51].

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Prof.Sh.Sirojiddinov V.Bartoldning bu da'volarini yetarlicha ilmiy asoslar bilan rad qiladi. Chunonchi, V.Bartold tomonidan Boburning yuqoridagi fikri aslidagiday, ya'ni «Bilmayman, qaysi gunohi uchun Hirotdan chiqarib yubordi?» tarzida emas, balki boshqacha talqin qilinganligi, Badaxshon shohining taqdiri Alisherning shoirtab sipohiy tog'alarinikiga o'xshash, ya'ni jangda shahid bo'lganligi, bu esa sulton Abu Sa'id va Navoiyning o'zaro sovuq munosabatda bo'lishlariga asos bo'la olmasligi, Abulqosim Bobur vafotidan so'ng Husayn Boyqaroning Navoiy bilan ko'rishmaganligi, Navoiyning esa bu davrda Hirotda ham, Mashhadda yurgani kabi, shoirlar muhitida jo'shqin ijod bilan band bo'lib, siyosatdan ancha yiroq bo'lganligini ta'kidlaydi [Sirojiddinov 2011:51]. Darhaqiqat, atoqli adib va adabiyotshunos Oybek ham Navoiyning Sulton Husayn "qozoq"likda yurganda u bilan aloqasi bo'lmagani va Hirotda yuz bergan fitnalarda uning ishtiroki ma'lum emasligini qayd etgan [Oybek 1979:17].

Navoiyshunos A.Hayitmetov "Navoiy lirikasi" monografiyasida Navoiyning rasmiy ravishda surgun qilinmaganligi, balki o'z boshiga tushishi muqarrar bo'lgan kulfatlarning oldini olib, ziyaraklik bilan o'ziga o'zi podshohning ko'zidan yiroqda bo'lish hukmini chiqarganligini qayd etadi hamda buni Abu Sa'id va uning odamlari Navoiyga qattiq shikast yetkazishlari, uni qamab qo'yish yoki o'ldirishni o'ylagan bo'lishlari mumkinligini ta'kidlaydi [Xayitmetov 1961:278-279].

Prof.Sh.Sirojiddinov bu fikrlarni to'g'ri deb hisoblaydi va Navoiyning Abu Sa'id mirzoga salbiy munosabati uning o'zigagina ma'lum sir bo'lib qolganligini va, ehtimol, Abu Sa'id mirzoning farmoni bilan Sulton Ahmad mirzoning eshik og'asi sifatida uning nomidan hukumatni boshqarish uchun Samarqandga yuborilgan shoirtab', fozil hukmdor, o'zi bilan yaqin hammaslak do'st munosabatida bo'lgan Ahmad Hojibekni qora tortib, Samarqandga kelishni ixtiyor etgan bo'lishi mumkin, degan asosli farazni olg'a suradi [Sirojiddinov 2011:54].

Bobur Navoiyga Samarqandda Ahmad Hojibek murabbiy va himoyachi bo'lganini va Alisherbekning tabiati (mizoji) nozikligi bilan mashhurligini eslatib, odamlar buni davlatining g'ururidan deb tasavvur qilsalar-da, aslida bunday emasligini, bu sifat unga jibilliy, ya'ni tug'ma ekanligini, Samarqandda ekanida ham shunday nozikmizoj ekanligini qayd qiladi [Sirojiddinov 2011:54]. Zayniddin Vosifiy ham "Badoye' ul-vaqoye'" asarida Navoiyning nozikmizoj tabiatini yoritishga maxsus intilib, bu mavzuga alohida bob ajratadi. Voqyea Sohibdoro tilidan hikoya qilinadi. Unda keltirilishicha, Hazrat Navoiy kechki ovqatga do'stlarini chaqiradi. Taom tortilishi oldidan hurmatli do'stlaridan birining bemorligi yodiga tushib, Sohibdoronni undan xabar olib kelishga yuboradi. Ovqatdan so'ng, Navoiyning yolg'iz qolish odati borligini bilgan do'stlari birin-ketin turib, tashqariga chiqadilar. Bu holat ko'ngli ulfatchilikni qo'msab turgan Navoiyga og'ir botadi va

endigina bemor yonidan qaytgan Sohibdoroga: “Alisherning uyi oshpazlar do‘koni-yu, Alisher oshpaz ekan-da. Harif (ulfat)lar keladilar-u, osh yeb ketaveradilar”, deb ta’na qiladi. Sohibdoro darhol o‘zini oqlashga o‘tib, aybi yo‘qligini, Mirning o‘zi uni bemor ko‘rishga yuborganligini eslatadi.

Bundan yana achchiqlangan Mir ikki kun Sohibdoro bilan gaplashmaydi. Sohibdoro bu holdan juda tang bo‘lib turgan mahalda Mir uni chaqirib: “Xatoga yo‘l qo‘ymaslik faqat Parvardigorgagina ravodir. Men qattiq g‘azablanganim tufayli seni oxunddan xabar olib kelishga yuborganimni yodimdan chiqargandirman. Shuni hammaga aytishing, Alisherga nima bo‘ldiykin, qarib aqlidan ozdimikin degandek, hammaning ko‘zi oldida meni sharmanda va xijil qilishing shartmidi? Do‘stlik olami nima bo‘ldi? O‘tinib qo‘ysang-u, mening bu xatomni bekitsang va meni odamlar hayratiga sababchi bo‘lishdan saqlasang bo‘lmasmidi?”, deya dashnom beradi [Vosifiy 1979:93-95].

Sh.Sirojiddinovning qayd etishicha, Bobur “mijozi nozukluk bila mashhur”, deganida, uning “sirkasi suv ko‘tarmaslik” fe‘li mavjudligini nazarda tutadi. Olim bu fikrini isbotlash uchun Mirzo Haydar ham “Tarixi Rashidiy” asarida Navoiyning tez ranjishdan o‘zga aybi yo‘qligini ta’kidlab o‘tganligini keltiradi [Sirojiddinov 2011:70]. Darhaqiqat, Navoiy o‘ziga qarata farosatsizlarcha aytilgan o‘tkir hajvni nozik mijozligi bois tezda hazm qila olmaganligiga doir ma’lumotlar anchaginani tashkil qiladi.

Bobur Navoiyni naziri yo‘q, ya’ni tengsiz kishi sifatida ta’riflaydi va uning bu sifatini quyidagi fikrlari bilan tasdiqlaydi: “...turkiy til bila to she’r aytibdurlar, hyech kim oncha ko‘p va xo‘b aytqon emas”. Bu e’tirofdan ko‘rinib turibdiki, o‘z davrida turkiyga dag‘al til sifatida qarashning mavjudligiga qarshi Navoiy bu tilda ko‘p va chiroyli she’rlar bitishi buyuk jasorat sanaladi. Bobur Navoiy asarlarini sanab o‘tadi: “Olti masnaviy kitob nazm qilibtur, beshi “Xamsa” javobida, yana bir “Mantiq ut-tayr” vaznida “Lison ut-tayr” otliq. To‘rt g‘azaliyot devoni tartib qilibtur: “G‘aroyib ussig‘ar”, “Navodir ush-shabob”, “Badoye’ ul-vasat”, “Favoyid ul-kibar” otliq. Yaxshi ruboiyoti ham bor” [Boburnoma 2015:287-288].

Bobur Navoiyning musiqa san’atidan ham xabardor ekanligini qayd etadi: “Yana musiqida yaxshi nimalar bog‘labtur. Yaxshi naqshlari va peshravlari bordur” [Boburnoma 2015:288].

Bobur Navoiy badiiy portretini chizar ekan, kitobxon ko‘z oldida Navoiy tabiatining turli qirralari namoyon bo‘la boradi. Boburning iqroricha, ilm va san’at ahliga Alisherbekday ustoz va homiy haligacha dunyoda bo‘lmagan va yana qachon bo‘lishi ham noma’lum. Sozda zamonasining ilg‘orlaridan bo‘lgan ustoz Qulmuhammad, Shayxi Noyi va Husayn Udiylar bekning tarbiyasi va homiyliги bilan soz chalishda kamolga yetib, shuhrat qozondilar. Rassomlardan ustoz Behzod va Shoh Muzaffar rang tasvirda bekning sa’y-harakati va e’tibori bilan shunchalik mashhurlikka erishdilar. Navoiy bir qancha yaxshi binolarning qurilishiga bosh bo‘lganligini, kamdan-kam kishi bunday ishlarga muvaffaq bo‘lishini alohida ta’kidlab o‘tadi [Boburnoma 2015:288].

Muallif Navoiyning oilaviy hayoti haqida shunday yozadi: “O‘g‘ul va qiz va ahli ayoli yo‘q, olamni tavre fard va jariyda o‘tkardi” [Boburnoma 2015:288]. Ushbu ma’lumot XX asrda aksariyat navoiyshunoslarni qiziqtirib keldi, jumladan, Oybek va Al.Deych [Aybek va Al Deych 1968:57], N.Ahmedov [Axmedov 1989:11] o‘z tadqiqotlarida ushbu ma’lumotni ilmiy jihatdan asoslab berishga harakat qilishgan.

“Boburnoma”da Navoiyning davlat lavozimlarini egallagani ketma-ketlikda sanab o‘tiladi: “Avoyil murhdor edi, avosit bek bo‘lub, necha mahal Astrobodta hukumat qildi, avoxir sipohiligni tark qildi” [Boburnoma 2015:288-289].

“Majolis un-nafois” asarini forsiyga “Latoifnoma” nomi bilan o‘g‘irgan Faxriy Hirodiy tarjimasining to‘qqizinchi majlisini Navoiy hayoti va ijodiga bag‘ishlaydi. Unda shunday yoziladi: “Har kun 75000 dinor amir xazinasiga tushardi va 15000 chiqim bo‘lard... Yashovchilarga har yili mingta sarmo tayinladi va 370 xayrli imorat qurdi...” [Sirojiddinov 2011:203] Ushbu qayd “Boburnoma”da keltirilgan quyidagi ma’lumotga to‘la mos keladi: “Mirzodin nima olmas, balki yilda Mirzog‘a kulliy mablag‘lar peshkash qilur edi” [Boburnoma 2015:289].

Navoiyning vafoti tafsilotlari “Boburnoma”da quyidagicha bayon qilinadi: “Sulton Husayn mirzo Astrobod cherikidin yong‘onda istiqbolg‘a keldi, mirzo bila ko‘rushub qo‘ppuncha, bir holate

bo'ldi, qo'polmadi, ko'tarib eltdilar. Tabiblar aslo tashxis qila olmadilar. Tonglasig'a-o'q Tengri rahmatig'a bordi" [Boburnoma 2015:289].

Prof.Sh.Sirojiddinov asardagi qiziq holatni ko'rsatib o'tadi, ya'ni "Boburnoma"da Navoiy haqidagi ma'lumotlar o'sha davrga mansub yozma manbalar bilan mazmun-mohiyatiga ko'ra deyarli farq qilmasa-da, o'zining tanqidiy va noo'xshash qarashi bilan keskin ajralib turishini qayd etadi: [Sirojiddinov 2011:203] "Yana ba'zi musannafoti (asarlari) borkim, mazkur bo'lg'onlarg'a boqa pastroq va sustroq voqye bo'lubtur. Ul jumladin, insholarini Mavlono Abdurahmon Jomiyg'a taqlid qilib jam' qilibtur. Hosila kalom, har kimga har ish uchun har xatkim bitibtur, yig'ishturubtur. Yana "Mezon ul-avzon" o'tlig' aruz bitibtur, bisyor madxuldir. Yigirma to'rt ruboiy vaznda to'rt vaznda g'alat (xato) qilibtur. Ba'zi buurning avzonida ham yangilibtur, aruzg'a mutavajjih bo'lg'on (yuzlangan) kishiga ma'lum bo'lg'usidur" [Boburnoma 2015:288].

Bu ma'lumotga chuqurroq nazar tashlaydigan bo'lsak, Navoiy o'zining forsiy g'azallarini Abdurahmon Jomiy nazaridan o'tkazgan bo'lib, uning maslahatlari shoirning mahorat kasb etishida katta ahamiyat kasb etganligi "Muhokamat ul-lug'atayn" asarida alohida qayd etib o'tiladi: "... anda ko'p turluk dilkash adolar va dilpazir ma'nolar voqye'durkim, tafsili bu faqirdin munosib emas... ko'pi Hazrati Maxdumi Nuran muborak nazariga yetibdur va ul Hazratning isloh va tahsini sharafin kasb etibdurkim, xomamdin ro'zgor sahfasi ga yozilibdur va qalamim laylu nahor avroqida naqsh qilibdur"[Navoiy 2000:32].

Boburning "Aruz risolasi" asarini o'rgangan adabiyotshunos S.Hasanov o'z tadqiqotlari natijasida uning Navoiyga nisbatan tanqidiy qarashining sabablarini shunday izohlaydi: «Fikrimizcha, Bobur "Mezon ul-avzon"ning xattot tomonidan yanglish ko'chirilgan nusxasidan foydalangan bo'lishi kerak, keyinchalik esa mazkur ruboiy vaznlarida nuqsonlar yo'qligini aniqlagach, bu haqda gapirmaydi" [Xasanov 1981:20].

Bobur o'z asarida Navoiy ijodiga nisbatan tanqidiy qarashlarini shunday davom ettiradi: "Forsiy devon ham tartib qilibtur. Forsiy nazmda "Foniy" taxallus qilibtur, ba'zi abyoti yamon emastur, vale aksar sust va furud (kuchsiz)tur"[Boburnoma2015:288].

Taniqli tojik adabiyotshunos olimi A.Mirzoyev Navoiyning "Devoni Foniy" asarini o'rganish natijasida: "Navoiyning forsiy she'riyatda ham ustozligi va yuksak mahorat ko'rsatganligini uning javobiya yoki mustaqil g'azallarining har birida ma'lum darajada aniq ko'rish mumkin... Alisher Navoiy... Jomiydan keyin XV asr forsiy g'azalchilikning eng buyuk vakillaridan biri sifatida bizning adabiyotimiz tarixida ham munosib o'rin oladi" [Mirzoyev 1977:62], – degan fikrga keladi.

XULOSALAR

Yosh nasllarga turkiy adabiyot ulug'laridan biri – Alisher Navoiyni tanishtirmasdan, tarixiy xotiramizni yangilamasdan-kuchaytirmasdan turib, o'tmish-bugun-kelajak orasida ko'prik qurib bo'lmaydi. Navoiy siymosining badiiy talqinini o'rganishda uning g'azallari keltirilgan tazkiralarning ham o'z o'rni bor. Chunki tazkiranavislar asarlarida o'quvchi ko'z o'ngida Navoiy g'azalidan olingan parcha orqali uning badiiy qiyofasi gavdalanadi. Hazrat Navoiyning badiiy siymosi u haqda ma'lumot keltirilgan tazkiralarsiz to'laligicha namoyon bo'lmaydi. Zero, ular ham ulug' shoir badiiy siymosining talqini sifatida baholana oladi. Shu sababli Hazrat Navoiy timsolining badiiy talqinida tazkiralalar o'rnini belgilash ham muhim ahamiyatga ega. Holbuki, bugun globallashgan dunyoda bunga katta ehtiyoj bor.

Navoiy siymosining o'zbek badiiy adabiyoti va adabiyotshunosligiga kirib kelish tarixining ibtidosi, xalq og'zaki ijodidan tashqari, Husayn Boyqaro, Zahiriddin Muhammad Bobur asarlariga bog'lanadi. Shuningdek, tazkiralalar ham bu borada o'ziga xos o'rin tutadi. Keyinchalik g'azal janrining ma'nosi kengayib, ijtimoiy ahamiyat kasb eta borishi bilan Munis, Ogahiy kabi ko'plab shoirlar g'azallarida Hazrat Navoiyning badiiy timsoli, Navoiy dahosining u yoki bu qirralari o'z aksini topib bordi. Aytish mumkinki, Navoiy timsolining badiiy talqini XX asr yozuvchi-shoirlari ijodida o'zining takomiliga yetdi. Jumladan, atoqli yozuvchi-shoir Oybekning "Navoiy" romani, "Bola Alisher" qissasi, "Navoiy", "Guli va Navoiy" dostonlari, Mirkarim Osimning "Zulmat ichra nur" qissasi, Barot Boyqobilovning Navoiy haqidagi besh dostonidan iborat "Yangi "Xamsa" asari, Omon Matjonning "Ming bir yog'du" dostoni, Erkin Vohidov, Abdulla Oripov kabi qator shoirlar she'rlarida Navoiy dahosining badiiy talqini o'z ifodasini topdi.

Ammo XX asr o'rtalari o'zbek navoiyshunosligida tarixiy-ilmiy manbalarga asoslangan, uslub va til nuqtai nazaridan esa badiiylik kasb etadigan asarlar paydo bo'ldi. Bunday badiiy asarlar ifoda tarzi, ilmiy obyektning badiiylashtirilib, badiiy timsol darajasiga ko'tarilishi, tarixiy voqyea-hodisalar ilmiy tadqiqotchi tilidan emas, balki adib yoki yozuvchi tilidan hikoya qilingandek taassurot uyg'otishi bilan farqlanadi. Jumladan, Aziz Qayumov, Izzat Sulton, Vohid Abdullayev, Vohid Zohidovlarning Hazrat Navoiy hayoti va ijodiga doir ilmiy-badiiy asarlarida [Qayumov 1976:67] bu hol yaqqol kuzatiladi.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Ahmedov N. Tarixiy shaxs talqini. – Toshkent: G'.G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1989.
2. Alisher Navoiy. Majolis un-nafois. – Toshkent: Fanlar akademiyasi nashriyoti, 1961.
3. Alisher Navoiy. Muhokamat ul-lug'atayn. Mukammal asarlar to'plami / Nashrga tayyorlovchi S.G'aniyeva. – Toshkent: Fan, 2000. T. XVI.
4. Aybek i Al.Deych. Alisher Navoi. – Tashkent: Izd-vo xudojestvennoy literatury, 1968.
5. Boyqaro H. Risola /Nashrga tayyorlovchilar A.Rustam, K.Hasan. – Toshkent: Sharq, 1991.
6. Bobur. Boburnoma. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2015.
7. Hayitmetov A. Navoiy lirikasi. – Toshkent: Fan, 1961.
8. Hasanov S. Boburning "Aruz risolasi" asari. – Toshkent: Fan, 1981.
9. Mirzoyev A. Sezdah maqola. – Dushanbe: Irfon, 1977.
10. Oybek. Navoiy haqida / Mukammal asarlar to'plami. 19 tomlik. 13-tom. – Toshkent: Fan, 1979.
11. Qayumov A. Alisher Navoiy. – Toshkent: Fan, 1976.
12. Sirojiddinov Sh. Alisher Navoiy. Manbalarning qiyosiy-tipologik, tekstologik tahlili. – Toshkent: Akademnashr, 2011.
13. Sulton I. Navoiyning qalb daftari. – Toshkent: G'.G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1969.
14. Zayniddin Vosifiy. Badoye' ul-vaqoye /N.Norqulov tarjimasini. Toshkent: G'.G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1979.

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

4-JILD, 1-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-4, НОМЕР-1

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-4, ISSUE-1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000